

NAZAR ESHONQULNING "URUSH ODAMLARI" QISSASIDA RAMZIY-MAJOZIY
TASVIR TALQINLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6516570>

Rajabboyeva Lobar

UrDU Adabiyotshunoslik(o'zbek adabiyoti) yo'nalishi magistranti

Nazar Eshonqulning "Urush odamlari" qissasida realistik yo'nalishdagi asar sifatida ham realistik, ham modern yo'nalish imkoniyatlari mukammal darajada namoyon bo'ladi. Asar voqealari Tersota qishlog'ida bo'lib o'tadi va Ikkinchi jahon urushi davridagi qishloq odamlarining ayanchli va fojiali taqdirini yoritadi.. Qissa voqealari to'rt muchasi sog' bo'lgan Normat polvonning urushdan uyiga nogiron bo'lib qaytishi bilan boshlanadi. Asardagi barcha voqealar boshlanishiga, odamlarning ruhiyati o'zgarishiga sababchi hodisa urushdir. Urush o'zi bilan odamlar boshiga og'ir kulfatlar, so'ngsiz jarohatlar, tunganmas iztiroblarni olib keladi. Asar voqealari ayni qish tasviri bilan boshlanadi va bunda ham ramziylik unsurlari namoyon bo'ladi. Tersotalik Normat polvonning urushdan qaytishi munosabati bilan uyida kichik ziyofat beriladi, bu ziyofatga yosh-u qari - barcha keladi. Qishloq ahlining urush boshiga solgan kulfatlarni qay darajada aks etganini shu joyda yaqqol ko'ramiz: "Bolalarning kurash tushishida ham, yosh-qarining gurunlarida ham, hammasida g'am-alamga to'lgan qalblarning o'zlarini bir zum, aqalli bir nafas xursand qilishga urinishar, gaplari kulgili bo'lmasa ham kulishardi. Yana o'sha tashvishli, yolg'iz va horg'in hayotlari boshlanishidan cho'chigandek ko'rinishardi".¹

Demak, odamlar yolg'iz va horg'in hayotlaridan biroz bo'lsa ham uzoqlashishni, oldingi damlardek tinch va osuda hayotni tuyishni istaydilar. Shu sababli yozuvchi asar qahramonlari ruhiyatini tabiat tasviriga hamohang tarzda tasvirlaydi: "Bu yerlarga qish noyabr adog'ida yuz ko'rsatdi. Mart oxirigacha tog'da yagona hukmdor bo'lib olib, xohlagan o'ynini o'ynay boshlaydi".²

Normat tabiat, ob-havo qanday bo'lishidan qat'i nazar barcha qalbidagi urush solgan dahshatlarni unutish uchun oti Qorato'sh bilan uzun kun tog'-tosh kezadi. Chunki u oilasi, ona yurti bag'riga sog'-salomat qaytganidan shod edi. Ayoli Anziratning sovuq kutib olishi ham dastlab unga bilinmaydi, farzandlari bag'rida, issiq uyida ekanligidan quvonadi.

Adib hayot va o'lim tasvirlari orqali ham ramziy-majoziylikni ko'rsatishga harakat qiladi. Urushdan hayot uchun, yashash uchun qancha o'limga chap berib kelgan Normatning ayoli xiyonati qarshisida o'lim uning uchun hech narsa emasligini ko'ramiz. Demak, or-nomus kuchi o'limdan ham ustun ekanligi qahramonlar tushgan vaziyatda namoyon bo'ladi. Umuman, yozuvchi realistik tasvir qatlariga fojia va ramziylikni mahorat bilan singdirib yuborgan. Yozuvchi asar voqealarini tasvirlashda, qahramonlar ruhiyatini chizishda majoziy talqin usulidan keng foydalangan. Tasvirlardagi ramziy-majoziylik orqali qahramonlar ruhiyatidagi o'zgarishlarni qay darajada berilishini ko'ramiz. Normatning tog'-

¹ . N.Eshonqul. Yalpiz hidi. Qissa va hikoyalar. – T., "Sharq", 2008, - B.12.

² . N.Eshonqul. Yalpiz hidi. Qissa va hikoyalar. – T., "Sharq", 2008 - B.17.

toshga chiqib, barcha yomon xotiralarni unutishga urinishlarida insonning organik olamdan noorganik olamga ongsiz holda intilishiga ishora bor³.

Asarda fasllarning ramziy sifatlari berilgan. Asarning qishda boshlanib, bahor faslida nihoya topishida ham yangi hayot boshlanishi va millat tirikligi ramzi mujassam.⁴

Normat boshiga tushgan voqealardan xabar topgandan so'ng qishloqma-qishloq kezish uchun otida bosh olib ketadi. Yozuvchi bu o'rinda qahramon ruhiyatini batafsil tasvirlab o'tirmay tabiat tasvirini ko'rsatib qo'ya qoladi. Bu orqali esa ruhiyat tasviri namoyon bo'ladi: "Normat qishloqma-qishloq kezib yurar, yuragini shunday qilib biroz yozgisi kelardi. Tog'lar esa uni goh tumanli, goh ochilib, goh xo'mrayib kutib olar, uning ko'ngliga mos holda gung va soqov edi".⁵

Tabiat ham inson fojiasi, boshiga tushgan dardi qarshisida lol-u hayron. Faqatgina gung-soqov bo'lib Normat jarohatiga, qayg'usiga hamdard bo'lgandek ko'rinadi. Normat va Biydi momoning suhbatini, momoning Normat sha'niga turli so'zlar aytib haqoratlashi, bundan yigit ko'ngli o'ksishini ham yozuvchi tabiat tasviriga hamohang holatda tasvirlab bera olgan: "Qishloqqa kech tushgan, ayozli tun boshlangan. Qop-qora osmon qozonida yulduzlar qaynar, kunbotar taraf qonli shafaqqa belangan edi".⁶

Qop-qora osmonni Normatning g'am-anduh va gumonlar ichida qolgan qalbiga, shu qora osmonda miltillab yonayotgan yulduzlarni esa uning qalbida yonayotgan, lekin o'chay-o'chay deb turgan umid uchqunlariga o'xshatish mumkin.

Kunbotar tarafdagi qonli shafaq esa kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan fojia alomatidir. Kunbotar payt inson umri poyoni ramzi sifatida kelsa, qonli shafaq esa fojia belgisi.

Asarda qish va bahor fasli o'zaro zid qo'yilgan. Bunda insonlar qish kabi sovuq xabarlar eshitib diydasi qotib ketgan. Qish ham xuddi odamlarga o'jakishgandek zabtiga olardi. Aynan shu qishda Normatdan qoraxat keladi. Ayni shu vaqtlarda qish 5 oyga yaqin davom etadi. Bu front ortida qolganlarga nihoyatda qiyinchilik olib keladi. Mana shu fasldagi qahraton sovuq, oziq-ovqat va o'tin tugashi, insonlarni turli qing'ir yo'llarga boshlaydi. Anzirat ham mana shu qish tufayli o'z umr yo'ldoshiga xiyonat qiladi. Noilojlik va yo'qchilik, farzandlar salomatligi or-nomusdan ustun keladi: "Bolalarimning hayotini saqlab qolish uchun shunday qildim, bo'lmasa, ular o'lib ketardi, qishloqda ochlikdan kasal bo'lib o'layotganlar ozmi".⁷...

Bahor kelishi xuddi odamlarga qaytadan yangi hayot bergandek bo'ladi. Ayniqsa, Normatning qalbida yashashga, dehqonchilik qilishga ishtiyoq uyg'onadi. Bahorda yer go'yo yosh kelinchakdek o'z odamlarini, egalarini kutib yotardi. Normat yuragidagi hislar qaytadan tirila boshlaydi, o'zida yaratish quvvati paydo bo'lganini sezadi. Uning kulfati,

³. Xoldorov D. Hozirgi o'zbek qissalarida badiiy uslub muammosi (Sh.Bo'tayev va N.Eshonqul qissalari misolida): Falsafa dok.(PHD)...dis...avtoref... - T.: 2017. - B.16.

⁴. N.Eshonqul. Yalpiz hidi. Qissa va hikoyalar. - T., "Sharq", 2008, - B.97.

⁵. N.Eshonqul. Yalpiz hidi. Qissa va hikoyalar. - T., "Sharq", 2008, - B.86.

⁶. N.Eshonqul. Yalpiz hidi. Qissa va hikoyalar. -T., "Sharq", 2008, -B.100.

⁷. N.Eshonqul. Yalpiz hidi. Qissa va hikoyalar. - T., "Sharq", 2008, -B.56.

azob, iztirob, qo'rquv, shubha va ikkilanish ezib tashlagan qalbida umid uyg'ona boshlaydi⁸...

Asardagi urush hodisasi o'zida asosiy ramziy-majoziylik tashiydi. Haqiqatda yuz bergan urush barcha fojialarning boshlanishiga bosh sababchi bo'lgan. Urush odamlarning metin irodasini, insoniyligini, bardoshini sinagan. Chunki ko'pchilik urush tufayli o'z insoniyligini yo'qotgan: o'g'rilik qilgan, o'z jufti haloliga xiyonatlar yoki majruh bo'lib qaytganida yaxshi munosabatda bo'lmaslik (Yangiboyning aravachada urushdan qaytganligi uchun xotini uni nogironlar uyiga olib borib tashlaydi), ochlik, yetim qolish azoblari.

Asarda urush insoniyatga hech qachon yaxshilik olib kelmasligini adib ahil-totuv yashayotgan qo'ng'irotlar va ular hayotiga urush kirib kelishi bilan hamma narsasi vayron bo'lgan, bir-biriga dushman, yov bo'lgan xalqning ayrilib ketishini mohirona tarzda tasvirlaydi. "Qo'ng'irotlar urushning qonli girdobida hamon yashab kelishar, urush ularni sekin-asta yer yuzidan supurib tashlardi"⁹.

"Urush – Yer yuzidagi hamma ezgu narsani quritadi, hammalarning johil va adashgan urush odamlariga aylanib qolasizlar", – deya qo'ng'irotlar oqsoqoli Boyxun bashorat qiladi.

Haqiqatda esa adib "Urush odamlari" qissasi orqali johil va adashgan urush odamlarining fojiali qismatini ko'rsatib beradi va o'zining nima demoqchiligini mana shu afsona orqali bildiradi. Bunda adibning folklorizmdan foydalanishi ham asar maqsadini ochishga xizmat qiladi.

⁸. N.Eshonqul. Yalpiz hidi. Qissa va hikoyalar. – T., "Sharq", 2008, 2008, -B.101.

⁹. N.Eshonqul. Yalpiz hidi. Qissa va hikoyalar. – T., "Sharq", 2008, -B.16.